

Formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil prin explorarea potențialului educației tehnologice

Ioana Corina **ROTARU**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

CZU | doi.org/10.5281/zenodo.

Rezumat: Necesitatea studierii problemei privind formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil prin explorarea potențialului educației tehnologice este determinată de scăderea prestigiului paternității ca fenomen sociopedagogic. Obiectivul major al cercetării este de a evidenția posibilitățile curricula școlare de a forma personalitatea preadolescenților pentru asumarea rolului de părinte responsabil. Un alt obiectiv este elaborarea unor sugestii metodologice pentru formarea propriu-zisă.

Cuvinte-cheie: educație pentru parentalitate, educație tehnologică, rol parental, părinte responsabil, model pedagogic formativ.

Abstract: The need to study the problem of training preadolescents for the role of responsible parents by exploring the potential of technological education is determined by the decline in the prestige of fatherhood as a socio-pedagogical phenomenon. The major objective of our research is to highlight the opportunities through which the school curriculum

may help model the personality of the preadolescent for a future role as a responsible parent. Another objective is to develop methodological suggestions for the actual training.

Keywords: parenting education, technological education, parental role, responsible parent, formative pedagogical model.

În prezent, la fel ca și cu mii de ani în urmă, omenirea tinde să rezolve toate problemele sociale prin intermediul educației, adesea uitând însă că rodul educației se culege mult mai târziu decât florile ei [3]. Aici se regăsește și problema cercetării noastre, cea a determinării momentului oportun în formarea preadolescenților pentru rolul de *părinte responsabil* – formare care trebuie să demareze cu mult timp înainte de experiența parentală propriu-zisă, pentru ca în viitor tinerii să-și dorească să devină părinți și să fie capabili să demonstreze responsabilitate în realizarea obligațiilor parentale.

Actualitatea formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil prin explorarea potențialului educației tehnologice este propulsată de necesitatea studierii fenomenului parentalității responsabile din perspectiva potențialului educației tehnologice în formarea propriu-zisă. Alte aspecte ale cercetării țin de dezvoltarea motivației preadolescenților pentru munca casnică și conștientizarea impactului acesteia asupra

educației tinerilor pentru viitoarea parentalitate.

Realizarea cu succes a rolului parental înseamnă, în primul rând, asumarea responsabilității. Această calitate trebuie dezvoltată din timp la preadolescenții de azi. Un potențial destul de vast în acest sens îl are disciplina școlară *Educația tehnologică*. La orele de educație tehnologică se stimulează motivația intrinsecă, se cultivă interesul și atitudinea pozitivă față de munca casnică/treburile casnice, se dezvoltă hărnicia, datorită faptului că acest factor ocupă un loc important în formarea preadolescenților de azi pentru rolul de părinte responsabil în viitor. Atingerea obiectivelor educației tehnologice depinde, în mare măsură, de calitățile și competențele profesorului care o predă: prin acțiunile sale, prin personalitatea sa el reprezintă un model pentru preadolescenți, un sprijin pentru familie, dar și un factor de cultură în comunitate. Sensul noțiunii de *formare pentru rolul de părinte responsabil* se referă la dorința și intenția formabilului de a deveni în viitor un părinte responsabil. În științele umaniste,

conceptul respectiv este relativ nou. În limba engleză, termenii relevanți sunt *parenthood* ("statut de părinte", calitatea de a fi mamă sau tată din punct de vedere psihologic, social și legal) și *parenting* (exercitarea rolului de părinte din perspectiva a ceea ce poate percepe și primi copilul – comportamente parentale, practici parentale, competențe parentale – sau din perspectiva experienței trăite de părinți – atitudini parentale, stres parental, cogniție parentală [1]).

Literatura de specialitate nu indică în mod expres rolul disciplinei *Educația tehnologică* în formarea tânărului pentru un viitor îndepărtat, însă sugerează că tot ceea ce se studiază este valabil pentru viața de zi cu zi, inclusiv perioada când acesta va deveni, eventual, părinte. De aceea, nevoia studierii potențialului educației tehnologice în formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil reiese din cunoașterea obiectivă a situației reale din domeniul cercetat și constatarea lipsei unor cercetări dedicate problemei respective.

Studiul nostru s-a profilat în contextul cunoașterii impactului nefast al problemelor sociale distructive asupra formării preadolescenților pentru asumarea rolului de părinte responsabil. Menționăm lipsa motivației față de muncă, inclusiv față de cea casnică, ceea ce este caracteristic tinerilor contemporani; iresponsabilitatea față de obligațiile familiale; sindromul incapacității parentale, de care suferă tot mai mulți tineri părinți; orientarea tinerilor spre stilul *childfree* (engl. "fără copii") ca stil de viață; parentalitatea accidentală; apariția și creșterea numărului "copiilor care nasc copii" etc. Acești factori au devenit impedimente serioase pentru realizarea educației tinerilor în prezent. Finalitatea educației tehnologice este formarea personalității proactive și creative a preadolescentului, care se va integra activ în viața sa adultă în mediul social. Prin urmare, educația tehnologică urmează să asigure formarea în ansamblu a unei personalități integre, care să coreleze cu educația pentru viitor, dezvoltând tehnici de proiectare a viitorului, de anticipare și de pregătire din timp a tinerilor pentru viitoarea parentalitate, cu accentul pe cultivarea responsabilității. Parentalitatea reprezintă un fenomen social complex, care stabilește structuri și așteptări individuale, ordonează procesele cotidiene. Aceasta se face în prezent nu doar în familie, ci și în economie, ideologie, politică. Este incorectă conceperea fenomenului parentalității drept o simplă totalitate de elemente componente. *Parentalitatea* este definită de cercetători drept:

- trebuință biosociopsihologică legată de reproducere, care determină comportamente specifice;
- formare psihopedagogică integră a personalității

umane, care include totalitatea orientărilor valorice parentale, a elementelor psihologice și a expectanțelor, a sentimentelor parentale, a atitudinilor și pozițiilor, a responsabilității parentale și a stilului educației familiale [2].

Multidimensională și complexă, parentalitatea implică diverse comportamente, abilități și obiective, *învățate* prin participarea la comunitatea socială. Chiar și capacitatea de a îngriji și de a empatiza cu alții, deși sunt intrinseci ființei umane, se dezvoltă prin învățare. Relațiile tată-copil sunt formate și susținute prin interacțiuni sociale, iar relațiile și experiențele sunt interpretate și valorificate [2]. Prin urmare, *parentalitatea este situată în spațiu și timp*; ea nu se desfășoară într-un vid social, ci este mai degrabă „interrelaționată integral și modelată de modificări demografice, evenimente istorice și patternuri, norme culturale și valori, sisteme de stratificare socială, dezvoltări și aranjamente familiale și mutații în organizarea și structura societală”. Referindu-ne la semnificațiile extrem de diverse și aproape imposibil de cuantificat, observăm că studiile istorice și antropologice relevă faptul că familia este un concept ideologic, o construcție simbolică, având istorie și politici proprii, iar acest lucru este valabil și pentru sfera parentalității, care reprezintă poate cel mai ideologizat și politizat domeniu al experienței familiale, alături de cel al copilăriei [2].

Formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil se referă, *in sens larg*, la programele, serviciile și resursele menite de a-i pregăti de toate aspectele parentalității, activități destinate și părinților acestor preadolescenți cu scopul de a-i sprijini pe propriul traseu parental și de a le îmbunătăți schemele parentale în caz de necesitate. Într-un sens mai restrâns, formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil ține de programele care cultivă valoarea parentalității responsabile, orientează spre parentalitatea conștientă și benevolă, îi ajută pe părinții acestor preadolescenți să-și dezvolte și să-și îmbunătățească propriile abilități parentale, să însușească modalități alternative de abordare a stresului și a situațiilor dificile legate de realizarea rolului parental.

Calitatea formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil depinde de starea societății, a familiei și a câmpului axiologic în care are loc formarea viitorilor părinți. Parentalitatea determină fenomenul supraviețuirii speciei umane, dar poate fi înfăptuită doar benevol, din propria voință. Conștientizarea acestui adevăr impune dezvoltarea, formarea și educarea la generația în creștere a necesității de a se realiza pe viitor în calitate de părinte responsabil. Or, metamorfozele caracteristice familiei contempo-

rane ne obligă să acordăm o atenție sporită acestui fenomen. Criza familiei contemporane, decăderea prestigiului de a fi mamă/tată își lasă amprenta asupra vieții individuale. Conștientizarea valorii parentalității la preadolescenți se produce într-o constelație triunghiulară de factori: *dragoste, autoritate și securitate familială*.

Formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil pe dimensiunea atitudinală și comportamentală se realizează prin identificarea cu modelul matern/patern al familiei de origine și interiorizarea acestui model. Orice carență afectivă în exercitarea rolului parental determină erori în educația preadolescenților pentru viitor, în cazul „demisiei” părinților de la funcțiile parentale. Practicile materne/paterne nocive sunt factori de risc substanțiali corelați cu orientarea unui număr tot mai impunător de tineri spre nonpaternitate. Printre factorii de risc se mai numără conflictul parental și discordia generală în familie, suportul parental scăzut, relațiile deficitare cu părinții și o istorie de traumatism sau abuz [2].

Formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil semnifică sporirea cunoștințelor preadolescenților privind conștientizarea valorii parentalității, a responsabilităților și a drepturilor materne/paterne; dezvoltarea abilităților de comunicare și de rezolvare a problemelor, învățarea tehnicilor de disciplinare și management comportamental. Un astfel de program de formare are potențialul maxim de reducere a riscului apariției unor probleme acute legate de exercitarea pe viitor a rolului de părinte responsabil.

Învățăm să fim părinți responsabili, înainte de orice, din experiența noastră de a fi crescuți de propriile mame și proprii tați. Această experiență ne modelează fundamental convingerile și percepțiile asupra a ceea ce înseamnă să fii un părinte responsabil. „Schema parentală” este influențată de experiența individuală a mamei/tatălui, odinioară copil în propria sa familie, dar și de experiențele actuale cu partenerul de viață (soț/soție), prietenii, alte persoane importante. Noțiunea de *schemă parentală* a fost definită de Ramey (2000) drept „diferite aspecte ale interacțiunii părinte-copil, esențiale pentru dezvoltarea cognitivă și socială normală”, iar elementele ei constitutive sunt: căldura, afecțiunea, disciplina și strategiile de control; convingerile și abilitățile parentale contribuie atât la aplicarea strategiilor, cât și la ameliorarea comportamentelor educative parentale; aspirațiile și expectanțele adecvate; ambientul de acasă stimulativ; implicarea în activitățile copilului nu este legată exclusiv de casă.

Toți părinții discută cu alți părinți și aplică strategiile comportamentale pe care le-au deprins. Privite

prin prisma teoriei atașamentului, aceste scheme parentale legate de securitatea proprie, fundamentală și de disponibilitatea și încrederea pe care o poți avea în ceilalți sunt primele care se dezvoltă în viață și pun baza relațiilor pe care le vom avea cu alții. Această schemă parentală formată în copilărie se modifică pe măsură ce relațiile și circumstanțele de viață se schimbă. Chiar și interacțiunile cu propriii copii pot modifica schemele materne/paterne (mama/tatăl învață că un copil activ și impulsiv trebuie monitorizat îndeaproape). Pe măsură ce copilul crește, evoluează și schemele parentale. Uneori, aceste scheme pot fi adaptative, dacă sunt prea rigide sau prea simple, dacă sunt dominate de afecte negative.

Schemele parentale defectuoase se pot schimba fie prin acumulări lente cantitative de informație (schema se dezvoltă și se extinde), fie prin dezvoltarea unor „subtipuri” (pe măsură ce mama/tatăl se confruntă cu tot mai multe excepții), fie prin conversie (informație extremă, necongruentă cu schema). Eforturile de intervenție integrează modificarea unor astfel de scheme, chiar dacă „tradițiile” pot fi diferite [1].

În conceptualizarea problemelor legate de schema parentală sunt incluse convingerile iraționale, distorsiunile cognitive, înțelegerea greșită a nevoilor copilului de confort și autonomie, modelele de procesare internă de tip evitant. Literatura de specialitate relevă dezvoltarea programelor de „training parental” ca o metodă de formare a preadolescenților, în primul rând a celor proveniți din familiile din grupul de risc crescut (mamă singură, consum de alcool/droguri, statut socioeconomic scăzut etc.).

Intervenția originală centrată pe formarea viitorului părinte responsabil a fost dezvoltată în baza tehnicilor cognitiv-comportamentale. Tehnicile de condiționare clasică și operantă pot forma satisfăcător comportamentul preadolescenților, ele fiind relativ simple și cost-eficiente.

Formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil prin explorarea potențialului educației tehnologice este o componentă-cheie a modelului ideal al parentalității responsabile, focalizat pe analiza schemelor parentale și stimularea modificării acestora la necesitate. În aceste cazuri, eficiența ține de armonizarea modelului existent de relaționare părinte-copil din perspectiva modelului parentalității responsabile. Rolul de părinte responsabil este un rol construit social. Prin urmare, este puternic influențat de societatea în care trăiesc cetățenii unui stat. Obiceiurile și practicile de creștere a copilului, reglate cultural, devin standarde după care sunt judecate practicile acceptabile. În cultura de astăzi, cu un ritm tot mai alert, părinții, pe de o parte, se concentrează pe copil și își fac griji pentru el, iar pe de altă parte, copilul

pare să devină încă un punct pe agenda părintelui. La scurt timp după naștere, bona (bonele) preiau rolul parental, cel puțin până la vârsta școlară. Elucidând caracteristicile socioculturale pe care să se plezeze trainingul, observăm că în România și în R.Moldova se reeditează o serie de modele socioculturale ce caracterizează de decenii societatea noastră: legăturile cu familia extinsă sunt rupte sau slăbite; suportul social este fragilizat/diminuat (vecini necunoscuți, prieteni noi); coeziune socială diminuată (în mediul urban larg); reguli/norme culturale supuse presiunilor de schimbare “multiculturale”; societate de consum, competitivă, comparativă; cetățenii sunt de diferită proveniență etnică.

La acestea se adaugă și alte caracteristici familiale specifice: ambii părinți sunt preocupați de carieră, ocupați (practic inexistenți în familie); distrugerea/superficializarea structurii familiale; familie “dezorganizată” cu responsabilitate parentală scăzută; inserție socială artificială etc.

Vedem, așadar, cât de stringentă este necesitatea de a acorda sprijin familiei. Ajutorul orientat spre părinții preadolescenților trebuie să fie conceput ca o secvență de sarcini corelate: construirea unei relații, explorarea problemelor, înțelegerea situației, stabilirea obiectivelor și scopurilor, planificarea strategiilor, implementarea lor, revizuirea rezultatelor și finalizarea. Trainingul tematic va demara cu depășirea obstacolelor de mentalitate: prin diseminarea intensivă a prezentării trainingurilor.

Așa cum arată și literatura de specialitate, prima experiență de training axată pe formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil prin explorarea potențialului educației tehnologice este predictorul unei implicări a instituției școlare pe termen lung. Dacă experiența se dovedește a fi bună, preadolescenții încep să conștientizeze nevoia de formare și apelează la informația specializată în probleme ce țin de formarea de viitor pentru rolul de părinte responsabil. Apoi se purcede la formularea de întrebări/probleme de către preadolescenți, înainte de training. Simpla punere a acestor întrebări poate îndemna preadolescenții la reflecții personale și formularea problemei. Ei își pot analiza mai bine concepțiile proprii și atitudinile. Participarea la trainingul formativ este benevolă.

Conținutul trainingului este structurat diferit pentru părinți și preadolescenți. Atât în prezentarea generală, cât și în momentul începerii propriu-zise, formatorul insistă asupra caracterului informativ al trainingului și a lipsei unei intenții educaționale în sens clasic. Este explicat faptul că aceste limite sunt impuse de următorii factori: durata redusă a unei ședințe de training (8 ore); structura grupului: 8-14 preadolescenți sau/și părinți); conținut: informații

privind dezvoltarea socioemoțională și cognitivă a preadolescenților, principii de educație și management comportamental, noțiuni de teorie a parentalității responsabile, posibile tulburări de comportament parental care pot apărea; administrare: informațiile sunt furnizate prin prelegere și ilustrări video, existând momente de discuție a unor aspecte particulare, pe măsură ce apar întrebări ale participanților.

Argumentele privind necesitatea realizării formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil sunt multiple: promovarea valorii parentalității responsabile bazate pe cunoașterea drepturilor și obligațiilor parentale; profilaxia nonparentalității, a misoginismului/misandriei; identificarea problemelor parentalității iresponsabile și a strategiilor de rezolvare a acestora; informarea părinților în legătură cu nevoia de a educa copilul pentru rolul de părinte responsabil; îmbunătățirea abilităților părinților de a comunica cu preadolescenții, de a-și ajusta așteptările față de aceștia în mod realist; îmbunătățirea atitudinilor suportive ale părinților față de copii, a capacității lor de a sprijini autonomia copiilor prin disciplinarea lor pozitivă etc. Toate aceste lucruri pot constitui soluții posibile pentru o serie de probleme sociale acute: iresponsabilitatea parentală, nonparentalitatea, problemele sociale ale preadolescenților (promiscuitatea, consumul de droguri, agresivitatea, delinvența etc.).

În concluzie: Cea mai evidentă schimbare socială în ultimele decenii este iresponsabilitatea parentală. Abandonul școlar, distanțarea emoțională și preocupările extrafamiliale ale părinților lovesc în plin valorile pe care sperăm să le învețe preadolescenții-viitorii părinți: să fie responsabili, onești, grijulii, buni cetățeni. Aceste valori pot fi promovate și învățate nu doar prin interacțiunea părinte-preadolescent, în care părintele este prezent și implicat în viața preadolescentului-viitor părinte, ci și prin explorarea potențialului educației tehnologice, care reprezintă, în fapt, o forță de muncă enormă în răspândirea practicilor parentalității responsabile.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Lacharité C. et al. Penser la parentalité au Québec: Un modèle théorique et un cadre conceptuel pour l'initiative Perspectives parents. În: Les Cahiers du CEIDF, Vol. 3. Trois-Rivières. QC: CEIDF/UQTR, 2015.
2. Ovcerenco N. Educația tinerilor pentru parentalitate în contextul globalizării. Studiu monografic. Chișinău: UPSC, 2016. 321 p.
3. Petruț L. Pregătiți pentru viitor. În: Educația omului de azi pentru lumea de mâine. Oradea: Editura Universității, 2010. 180 p.